

УДК: 616.896-07.5

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РАЦИОНА И ФАКТОРЫ, АССОЦИИРОВАННЫЕ С ЕГО КАЧЕСТВОМ У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

МАХАТОВА ВЕНЕРА КАЛЖАНОВНА

К.м.н., доцент Шымкент, Казахстан

СЕЙДУЛЛА АРАЙЛЫМ НУРҒАЛИҚЫЗЫ

АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» врач-интерн Шымкент, Казахстан

АСАНБЕКОВА ДИНА КҮНТУАРҚЫЗЫ

АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» врач-интерн Шымкент, Казахстан

КЕНЖЕТАЙ ДАРИҒА ҚОЖАБЕКҚЫЗЫ

АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» врач-интерн Шымкент, Казахстан

Аннотация. Дети с расстройствами аутистического спектра (РАС) демонстрируют нарушения пищевого поведения. Большинство исследований сфокусировано на детях с выраженной избирательностью в питании. Дети с РАС без клинически значимых пищевых нарушений остаются вне фокуса, хотя их рацион может иметь скрытые отклонения. Особого внимания заслуживают ультрапереработанные продукты (УПП) — продукты высокой промышленной обработки, бедные нутриентами. Их доля в детском питании растет, связь с метаболическими рисками документирована, однако данные о потреблении УПП детьми с РАС без явной избирательности отсутствуют.

Ключевые слова: РАС, нарушения пищевого поведения, рацион, фактор, структура рациона, питание детей, качество рациона, ультрапереработанные продукты, разнообразие рациона, пищевое поведение, нутритивный статус, педиатрия.

Расстройства аутистического спектра (РАС) представляют собой разнообразную группу нарушений. Для всех из них характерна та или иная степень дефицита социального взаимодействия и общения. Другими особенностями данных расстройств являются нетипичный характер активности и поведения, например, трудности с переходом от одного вида деятельности к другому, сосредоточенность на деталях и нестандартные реакции на внешние стимулы.

Способности и потребности лиц с аутизмом различаются и могут меняться со временем. Некоторые из них способны жить самостоятельной и продуктивной жизнью, а другие страдают тяжелой инвалидностью и нуждаются в пожизненном уходе и поддержке. Аутизм нередко ограничивает возможности для получения образования и трудоустройства. Кроме того, родственникам лиц с аутизмом зачастую приходится затрачивать много усилий на оказание им помощи и поддержки. Важными факторами, определяющими качество жизни лиц с аутизмом, являются отношение к ним общества и уровень поддержки со стороны местных и национальных государственных органов.

Иногда признаки аутизма выявляются в раннем детстве, но зачастую он диагностируется только в более старшем возрасте.

Лица с аутизмом часто страдают сопутствующими заболеваниями, включая эпилепсию, депрессию, тревожные расстройства и синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Уровень интеллектуальных способностей лиц с аутизмом варьируются в широком диапазоне — от тяжелых когнитивных нарушений до высокого уровня интеллекта.

Имеющиеся научные данные указывают на множество факторов, которые могут повышать вероятность развития аутизма у детей, в том числе средовые и генетические факторы. В ходе научных исследований было отмечено, что дети с аутизмом либо их

родители, по всей видимости, чаще подвергаются воздействию определенных факторов среды. К таким факторам относятся более старший возраст родителей, диабет у матери во время беременности, внутриутробное воздействие загрязнителей воздуха или некоторых тяжелых металлов, недоношенность, тяжелые осложнения при родах и низкая масса тела при рождении.

Изучается также возможная взаимосвязь между приемом некоторых препаратов во время беременности и повышенным риском аутизма. Так, в анамнезе детей с аутизмом чаще регистрируется внутриутробная экспозиция к противосудорожным препаратам вальпроат и карбамазепин.

Для более четкого понимания роли каждого из факторов, предположительно повышающих риск развития аутизма, а также их взаимодействия с генетическими вариациями требуются дополнительные исследования.

Рисунок 1. Показатели РАС в Казахстане

В ходе многолетних масштабных исследований с использованием различных методов было установлено, что аутизм не вызывается вакциной против кори, паротита и краснухи (2,3). Исследование, в котором утверждалось наличие такой взаимосвязи, было впоследствии опровергнуто по причине фальсификации данных. Опубликовавший его журнал отозвал статью, а автор был лишен права заниматься врачебной деятельностью (4,5,6).

Имеются также научные данные о том, что другие детские вакцины не повышают риск аутизма. Обширные исследования консерванта тиомерсал и адъювантов алюминия, которые содержатся в некоторых вакцинах, убедительно продемонстрировали, что их присутствие в составе вводимых детям вакцин не увеличивает вероятность развития аутизма.

Для обеспечения наилучших показателей развития, состояния здоровья, благополучия и качества жизни лиц с аутизмом может использоваться широкий спектр видов помощи начиная с раннего детства и на протяжении всей жизни. Своевременные научно обоснованные методы оказания социально-психологической помощи в раннем возрасте способствуют улучшению способности детей с аутизмом эффективно общаться и взаимодействовать с окружающими. Рекомендуется проводить мониторинг развития детей в рамках планового медицинского обслуживания матери и ребенка.

Важно, чтобы сразу после постановки диагноза дети, подростки и взрослые, у которых выявлен аутизм, и ухаживающие за ними лица имели доступ к необходимой информации, получали помощь специалистов, а также практическую поддержку с учетом их индивидуальных и постоянно меняющихся потребностей и предпочтений.

Поскольку потребности лиц с аутизмом в медицинской помощи имеют сложный характер, такие пациенты нуждаются в комплексном обслуживании, включающем оздоровительные мероприятия, уход и реабилитацию. При этом медицинским работникам

важно взаимодействовать со специалистами из других областей, в частности образования, занятости и социального обеспечения.

Организация и оказание помощи лицам с аутизмом и другими нарушениями развития должны осуществляться с участием самих пациентов. Оказание помощи должно сопровождаться мерами по повышению доступности физической и социальной среды, продвижению принципа инклюзивности и развитию инфраструктуры поддержки не местном уровне и уровне всего общества.

Цель исследования: оценить структуру рациона и факторы, ассоциированные с его качеством, у детей с РАС при отсутствии выраженных нарушений пищевого поведения.

Материал и методы: в исследование включено 54 ребенка в возрасте от 3 до 17 лет с верифицированным диагнозом РАС без клинически значимых пищевых нарушений, обучавшихся в специализированном образовательном учреждении. Структуру рациона оценивали с помощью трех суммарных нутритивных индексов, рассчитанных на основе анкеты частоты потребления продуктов: индекса разнообразия рациона, индекса здорового питания и индекса УПП согласно классификации NOVA. Данные о вскармливании на первом году жизни собирали ретроспективно путем анкетирования родителей. Анализировали связь между характером вскармливания, сроками введения прикорма и текущей структурой рациона. Применяли корреляционный анализ по Спирмену, точный тест Фишера и бинарную логистическую регрессию.

Результаты исследования: ежедневное потребление овощей зафиксировано лишь у трети (33,3%) детей, рыба оставалась эпизодическим продуктом у половины обследованных. Кондитерские и колбасные изделия присутствовали в рационе регулярно. Высокое потребление УПП выявлено у 19% детей. Установлена парадоксальная положительная связь между разнообразием рациона и потреблением УПП ($p=0,009$): дети с более широким пищевым репертуаром достоверно чаще попадали в группу высокого потребления УПП (отношение шансов (ОШ) 5,82, 95% доверительный интервал (ДИ) 1,54–21,99). Главным независимым фактором высокого потребления УПП оказался характер потребляемых напитков (ОШ 0,08, 95% ДИ 0,02–0,30, $p<0,001$): среди детей, употреблявших преимущественно сладкие и промышленные напитки, высокий уровень потребления УПП встречался у подавляющего большинства, тогда как среди детей, пивших преимущественно воду и несладкие напитки, — менее чем у половины. Важным является то, что расширение пищевого репертуара не сопровождалось улучшением качества рациона — новые принятые продукты нередко оказывались ультрапереработанными. Связь длительности грудного вскармливания и наличия аллергических реакций с потреблением УПП не достигла статистической значимости.

Заключение: рацион детей с РАС без клинически значимых нарушений пищевого поведения характеризуется систематическим дефицитом нутритивно ценных продуктов (рыба, овощи) при регулярном присутствии УПП. Расширение пищевого репертуара не гарантирует улучшения качества рациона и может происходить за счет УПП. Характер потребляемых напитков служит информативным маркером общего качества питания и может использоваться для быстрой оценки рациона. Таким образом, оправдано включение целенаправленного нутритивного скрининга в протоколы ведения детей с РАС независимо от отсутствия жалоб на пищевое поведение.

Критерии включения: дети без клинически значимых нарушений питания, в частности без выраженной пищевой избирательности, пикацизма или иных форм девиантного пищевого поведения. С практической точки зрения это означает, что обследованная группа может рассматриваться как условно нормальная внутри популяции детей с РАС. Формирование контрольной группы нейротипичных детей не предусматривалось дизайном исследования. В исследование включали детей в возрасте от 3 до 17 лет с установленным диагнозом РАС при условии доступности сведений о вскармливании на первом году жизни и о текущем рационе.

Критерии невключения: дети с выраженными расстройствами пищевого поведения, а также с тяжелыми соматическими заболеваниями, которые сами по себе могли существенно изменить характер питания (например, целиакия, воспалительные заболевания кишечника, фенилкетонурия и т. д.).

Сбор данных. Сведения о питании на первом году жизни собирали ретроспективно путем анкетирования родителей или законных представителей. Фиксировали тип вскармливания, его продолжительность, сроки и характер введения прикорма, возраст перехода на общий стол, наличие аллергических реакций на продукты.

Оценка структуры рациона. Текущий рацион оценивали при помощи трех суммарных нутритивных индексов, которые мы рассчитывали на основании анкеты частоты потребления продуктов. Принцип расчета был следующим: каждой градации частоты («никогда или очень редко», «несколько раз в месяц», «несколько раз в неделю», «ежедневно») присваивали числовой балл, после чего баллы по отдельным позициям суммировались внутри каждого индекса. Набор продуктов для каждого индекса определяли заранее, исходя из содержательной логики. Индекс разнообразия рациона охватывал основные продуктовые группы: овощи (за вычетом картофеля), фрукты, источники животного и растительного белка, зерновые, молочные продукты и, по сути, характеризовал широту пищевого репертуара ребенка. Индекс здорового питания был в большей степени ориентирован на продукты с благоприятным нутритивным профилем. Наконец, в индекс УПП вошли позиции, отличающиеся высокой степенью промышленной переработки: кондитерские и колбасные изделия, готовые полуфабрикаты, сладкие газированные напитки и подобные продукты. Отнесение к категории УПП проводили в соответствии с классификацией NOVA [12]. Использованные суммарные индексы не являются стандартизированными валидированными инструментами и были сформированы для целей настоящего исследования. Тем не менее сам принцип построения суммарных показателей качества рациона на основе частотного опросника достаточно широко применяется в эпидемиологии питания [14, 15], а включенные в индексы продуктовые позиции отбирались на основании содержательных критериев (нутритивная ценность, степень промышленной переработки по классификации NOVA).

Статистический анализ. Данные обрабатывали в Microsoft Excel (Microsoft Corp., США), Statistica 10 (StatSoft Inc., США) и Jamovi 2.6.26.0 (The Jamovi Project, Австралия). Нормальность распределения проверяли критерием Шапиро — Уилка. Большинство переменных нормальному распределению не соответствовали. Количественные данные представлены как медиана и межквартильный размах Me (Q1–Q3). Связи между переменными: коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Категориальные данные: таблицы сопряженности и точный тест Фишера — классический χ^2 не подходил из-за малых ожидаемых частот в ряде ячеек. Для оценки независимого вклада каждого фактора в

вероятность высокого потребления УПП строили модель бинарной логистической регрессии, результаты — в виде коэффициентов регрессии (B), стандартных ошибок (SE) и отношений шансов (ОШ) с 95% доверительными интервалами (95% ДИ). Порог значимости во всех тестах: $p < 0,05$.

Результаты исследования

По данным анализа нутритивных индексов, медианные значения как разнообразия рациона, так и здорового питания укладывались в диапазон умеренных величин (табл. 1).

Следует отметить, что сочетание сразу двух неблагоприятных характеристик — низкого индекса здорового питания и высокого потребления УПП — встречалось нечасто, лишь у 6(8%) детей. Несколько чаще отмечалось совпадение низкого качества питания с бедным ассортиментом — у 10 детей (10%). Любопытно, что ни у одного ребенка из обследованной выборки высокое потребление УПП не сочеталось с низким разнообразием рациона.

Вместе с тем ни грудное вскармливание ($p=0,451$), ни тип питья ($p=0,567$) не обнаружили значимой связи с индексом разнообразия рациона как таковым. Связь возраста введения прикорма с потреблением УПП не достигла общепринятого порога значимости, хотя тенденция прослеживалась ($p=0,064$).

Многофакторный анализ. Бивариатный анализ, при всей его наглядности, не позволяет разграничить самостоятельные эффекты отдельных факторов — они могут быть взаимосвязаны между собой. Поэтому на заключительном этапе мы построили модель бинарной логистической регрессии, включив в нее все изучаемые переменные одновременно.

Полученные результаты отчасти согласуются с имеющимися данными о питании детей с РАС. Вместе с тем ряд наблюдений не вполне согласуются с имеющимися данными и требуют отдельного рассмотрения. Дети с РАС 34,7% выполняли рекомендации по совокупному потреблению овощей и фруктов, рыбу не менее 2 раз в неделю ели только 22,4%. показали более низкое разнообразие рациона, более высокая доля энергетически плотных нутритивно бедных продуктов по сравнению с нейротипичными сверстниками. В нашей выборке треть детей получала овощи ежедневно, рыба оставалась эпизодическим продуктом у половины семей, что сопоставимо с приведенными данными. Важно подчеркнуть, что выявленные особенности рациона отмечены у детей без клинически значимых пищевых нарушений.

Рацион детей с РАС без клинически значимых нарушений пищевого поведения характеризуется систематическим дефицитом нутритивно ценных групп продуктов (рыба, овощи) при регулярном присутствии УПП. Расширение пищевого репертуара не гарантирует улучшения качества рациона и может происходить за счет УПП. Характер потребляемых напитков служит информативным маркером общего качества питания и может быть использован для быстрой оценки рациона в амбулаторной практике. Отсутствие жалоб на питание не исключает качественных отклонений рациона, обосновывая уместность включения целенаправленного нутритивного скрининга в протоколы ведения детей с РАС независимо от наличия очевидной пищевой избирательности. Полученные результаты требуют подтверждения в контролируемых исследованиях с расширенной выборкой и включением нейротипичных детей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Maenner M.J., Warren Z., Williams A.R. et al. Prevalence and characteristics of autism spectrum disorder among children aged 8 years-Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 sites, United States, 2020. *MMWR Surveill Summ.* 2023;72(2):1–14. DOI: 10.15585/mmwr.ss7202a1
2. Qi S., Morris R., Turner J.A. et al. Common and unique multimodal covarying patterns in autism spectrum disorder subtypes. *Mol Autism.* 2020;11(1):90. DOI: 10.1186/s13229-020-00397-4

3. Mottron L., Bzdok D. Autism spectrum heterogeneity: fact or artifact? *Mol Psychiatry*. 2020;25(12):3178–3185. DOI: 10.1038/s41380-020-0748-y
4. Nygren G., Linnsand P., Hermansson J. et al. Feeding problems including avoidant restrictive food intake disorder in young children with autism spectrum disorder in a multiethnic population. *Front Pediatr*. 2021;9:780680. DOI: 10.3389/fped.2021.780680
5. Choudhury D., Anand S., Naing M.W. The arrival of commercial bioprinters — Towards 3D bioprinting revolution! *Int J Bioprint*. 2018;4(2):139. DOI: 10.18063/IJB.v4i2.139
6. Kerub O., Haas E.J., Meiri G. et al. Ethnic disparities in the diagnosis of autism in Southern Israel. *Autism Res*. 2021;14(1):193–201. DOI: 10.1002/aur.2421
7. Olajide T.M., Liu T., Liu H., Weng X. Antioxidant properties of two novel lipophilic derivatives of hydroxytyrosol. *Food Chem*. 2020;315:126197. DOI: 10.1016/j.foodchem.2020.126197
8. Ткачук Е.А., Мартынович Н.Н., Глобенко Н.Э. Особенности пищевого статуса и питания детей с расстройствами аутистического спектра. *Вопросы питания*. 2021;90(5):67–76. DOI: 10.33029/0042-8833-2021-90-5-67-76 Tkachuk E.A., Martynovich N.N., Globenko N.E. Features of the nutritional status and nutrition of children with autistic disorders. *Voprosy pitaniia*. 2021;90(5):67–76 (in Russ.). DOI: 10.33029/0042-8833-2021-90-5-67-76
9. Ozler E., Sanlier N. Nutritional approaches in autism spectrum disorder: A scoping review. *Curr Nutr Rep*. 2025;14(1):61. DOI: 10.1007/s13668-025-00655-y
10. Al-Beltagi M. Nutritional management and autism spectrum disorder: A systematic review. *World J Clin Pediatr*. 2024;13(4):99649. DOI: 10.5409/wjcp.v13.i4.99649
11. Mendive Dubourdieu P., Guerendiaïn M. Dietary intake, nutritional status and sensory profile in children with autism spectrum disorder and typical development. *Nutrients*. 2022;14(10):2155. DOI: 10.3390/nu14102155
12. Dicken S.J., Batterham R.L. The role of diet quality in mediating the association between ultra-processed food intake, obesity and health-related outcomes: a review of prospective cohort studies. *Nutrients*. 2021;14(1):23. DOI: 10.3390/nu14010023
13. Chamarthi V.S., Shirsat P., Sonavane K. et al. The impact of ultra-processed foods on pediatric health. *Obes Pillars*. 2025;16:100203. DOI: 10.1016/j.obpill.2025.100203
14. Kourlaba G., Panagiotakos D.B. Dietary quality indices and human health: a review. *Maturitas*. 2009;62(1):1–8. DOI: 10.1016/j.maturitas.2008.11.021
15. Waijers P.M.C.M., Feskens E.J.M., Ocké M.C. A critical review of predefined diet quality scores. *British journal of nutrition*. 2007;97(2):219–231. DOI: 10.1017/S0007114507250421
16. Marinov D., Eyubova S., Toneva A. et al. Linking Dietary patterns to autism severity and Developmental Outcomes: A correlational study using food frequency questionnaires; The Childhood Autism Rating Scale; and Developmental Profile 3. *Biomedicines*. 2025;13(5):1178. DOI: 10.3390/biomedicines13051178
17. Mathew N.E., Mallitt K.A., Mas A. et al. Dietary intake in children on the autism spectrum is altered and linked to differences in autistic traits and sensory processing styles. *Autism Res*. 2022;15(10):1824–1839. DOI: 10.1002/aur.2798
18. Ginampos F., Gray H., Nutt G. et al. Ultra-processed Food Consumption and Associated Factors in Toddlers with Autism Spectrum Disorder. *Journal of Nutrition Education and Behavior*. 2025;57(8):S40. DOI: 10.1016/j.jneb.2025.05.088
19. Di Benedetto G., Sorge G., Sarchiapone M., Di Martino L. Dietary Patterns, Not Gut Microbiome Composition, Are Associated with Behavioral Challenges in Children with Autism: An Observational Study. *Nutrients*. 2025;17(21):3476. DOI: 10.3390/nu17213476